

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

QUYMA SEROASFALTBETON TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILIB O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AVTOMOBIL YO'LLARIDA QO'LLASH

Sodiqov Ibrohim Solihovich-texnika fanlari doktori, professor

Tilakov Suxrob Muxammadiyevich-tayanch doktorant(PhD)

Mamatmuminov Alisher Turaqulovich-assistent

Toshkent davlat transport universiteti, O'zbekiston

Telegram: +998 99 689 00 89

@mail: tftutfsuxrob0089@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada quyma seroasfaltbetonning dunyo miqyosida qo'llanilishi, uning afzalliklari, mustahkamligi, fizik-mexanik xususiyatlari me'yoriy hujjat talablari bo'yicha tahlil qilingan hamda oltingugurtni modifikatsiya qilishning yangi texnologiyasi qolaversa serobitumning fizik-mexanik xossalarini oshirish maqsadida ilmiy qadqiqot ishlari olib borilgan. Olingan natijalarni O'zbekiston respublikasi avtomobil yo'llariga tadbiiq etish texnologiyalari keltirib o'tilgan.

Annotation: The article analyzed the world application of cast seroasfaltbeton, its advantages, strength, physico-mechanical properties according to the requirements of the regulatory document, and carried out scientific research in order to increase the physico-mechanical properties of serobitum in addition to the new technology of sulfur modification. The results obtained are presented by technologies of application of the Republic of Uzbekistan to highways.

Kalit so'zlar: Quyma seroasfaltbeton, seroasfaltbeton, asfaltbeton, bitum, oltingugurt, modifikator, modifikatsiya, serobitum, harorat, qum, chaqiqtosh,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mineral kukun.

Keywords: Bulk seroasfaltbeton, seroasfaltbeton, asphaltbeton, bitumen, sulfur, modifier, modification, serobitum, temperature, sand, flint, mineral powder.

Avtomobil yo'llari mamlakatning muhim boyligi bo'lib, iqtisodiyotning o'sishida asosiy omillardan hisoblanadi. Transport vositalari ishining samaradorligini, yuklarni yetkazib berish va yo'lovchilarni tashish tezligini, harakat xavfsizligini va qulayligini oshirish, shuningdek, yuk tashish tannarxini pasaytirish uchun avvalo avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirish, yo'llarni ta'mirlash va saqlash ishlarini tubdan yaxshilash zarurdir. Buning uchun avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish va sohada ilg'or xorijiy texnologiyalarni qo'llash talab etiladi. Bugungi kunda Respublikamizda transport infratuzilmalari tizimini yaxshilash, xususan avtomobil yo'llari sifatini oshirish, yangi avtomobil yo'llarini qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Avtomobil yo'llari mamlakatning muhim boyligi bo'lib, iqtisodiyotning o'sishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Transport vositalari ishining samaradorligini, yuklarni tez va sifatli yetkazib berish va yo'lovchilarni tashish tezligini, harakat xavfsizligini va qulayligini oshirish, shuningdek, yuk tashish tannarxini pasaytirish uchun avvalo avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirish, yo'llarni ta'mirlash va saqlash ishlarini tubdan yaxshilash zarurdir¹. Buning uchun avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish va sohada ilg'or xorijiy texnologiyalarni qo'llab avtomobil yo'llari sifatini oshirish, shu bilan bir qatorda mamlakatimiz avtomobil yo'llarida yuqori haroratga chidamli asfaltbeton texnologiyasining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tadbiqi bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston respublikasi issiq iqlimli mamlakatlar sirasiga kiradi. Yoz quruq va issiq bo'lib, uning tekislik qismida iyul oyida o'rtacha harorat +26, +30 °C ga yetsa, janubda +31, +32 °C ga yetadi. Eng yuqori harorat Toshkentda +44°C, Termizda +50°C gacha yetadi. Qumlar yuzasi esa +75, +80°C gacha qiziydi. Yuqoridagi harorat ko'rsatkichlaridan ko'rinib turibdiki mamlakatimiz iqlim sharoitida asfaltbeton qoplamalarini qurish murakkab yangi texnologiyani talab qiladi. Aynan yoz chillasida asfaltbeton qoplamalari yuqori harorat ta'sirida yumshab, og'ir avtomobillar harakatlanishi davomida ko'ndalang noravonliklar hosil bo'lib qolmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri asfaltbeton tarkibidagi bitumning yuqori haroratga chidamsizligidir. GOST 2245-90 talabi bo'yicha BND 60/90 bitumning erish harorati 47 °C ni tashkil etadi, ming afsuski yoz oylarida janubiy hududlarimizda asfaltbeton qoplamalardagi harorat 60-70 °C ga yetmoqda. Shuning uchun ham yo'llarimizning ekspluatatsiya davri rejadagi muddatga yetmayabdi. Qolaversa hozirgi vaqtda neft bozorida bitum yetishmasligi va narxining oshishi kuzatilmoqda. Bitum bozorini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bozorning asosiy talablari narx va sifat ko'rsatkichidir. Asfaltbeton qoplamasini yuqori iqlimga chidamliligini orttirish uchun avvalo bitumni yuqori haroratga bardoshliligini oshirish biz yo'lchilarning asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi².

Yo'l qurilishida oltingugurtdan foydalanish g'oyasi XX asrning boshlariga to'g'ri keladi. 1974-yilda Hafizuddin Ahmadning PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan "A LABORATORY STUDY OF THE USE OF SULPHUR IN SAND- ASPHALT MIXES FOR FLEXIBLE PAVEMENTS" nomli dissertatsiya ishida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peercp:1070589>

qumli asfaltbeton qorishmasiga oltingugurtni modifikatsiya qilish natijasida asfaltbetonning fizik va mexanik xossalarining ortishi, qorishma tarkibidagi bitum miqdori 6%, bog'lovchi tarkibidagi oltingugurt miqdori esa 13,5 % ni tashkil etgan, hamda qorishmani aralashtirish vaqtida haroratni oshirib yuborilishi natijasida vodorod sulfid gazining ajralib chiqishi keltirib o'tilgan, dissertatsiyada qoplamaning fizik mexanik ko'rsatkichlari odatiy qoplamalardan yuqoriligi ham keltirilgan³.

Quyma seroasfaltbeton qorishmasini tayyorlash uchun avvalo bitumni oltingugurt bilan modifikatsiya qilish zarur. Bu juda murakkab jarayon hisoblanadi. V.B.Ivanovning "RU 2 452 748 C1- Способ получения серобитума" nomli patentida quyma seroasfaltobeton qorishmasini ishlab chiqarish uchun serobitum tayyorlash texnologiyasi keltirib o'tilgan. Modifikatsiyalangan oltingugurt tayyorlash uchun maxsus idishda 130-150 ° C haroratda oltingugurtga 0,3-3,0 % gacha aminlar qo'shib 2-3 soat qizdiriladi, so'ng esa qizdirilgan bitumga modifikatsiyalangan oltingugurt 20-70:30-80 massa ulushida qo'shib serobitum tayorlanishi keltirilgan⁴. Y.E.Vasilevning "RU 2 554 585 C2 – Способ получения модифицированной серы» patentida esa oltingugurtni modifikatsiya qilib serobeton, seroasfaltobeton tayyorlash texnologiyasi hamda uni yo'l qurilishiga tadbiiq etish ilmiy asoslab berilgan. Ushbu patentda reaktorda oltingugurtga ammoniy tuzi yoki kaliy qo'shib, serodagi modifikatorning ulushi 0.001-0.005 % ni tashkil etib, 120-1350 s haroratda 5-10 minut, keyin esa unga 5-etilen, 2-norbornen massa ulushi 0,08-0,1 % qo'shib 20-50 minut qizdirib aralashtirilgandan so'ng modifikatsiyalangan oltingugurt tayyorlangani keltirib o'tilgan⁵.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Biz amalga oshirgan ilmiy tadqiqot ishlarimizda avvalo oltingugurtni turli xil modifikatorlar yordamida modifikatsiya qilib oldik. Modifikatsiyalangan oltingugurtni esa bitum bilan modifikatsiyalab 20%, 30%, 40% li serobitum tayyorladik hamda uning fizik-mexanik xossalarini aniqladik. Olingan eksperiment natijalari quyidagi jadvalda keltirib o’tilgan.

80/20 Serobitum (tarkibida 20% oltingugurt, modifikator M1-3% oltingugurtga nisbatan)ning fizik-mexanik ko’rsatkichlari

1-jadval

№	Ko’rsatkichlar nomlari	O’lchov birligi	Ko’rsatkichlar qiymatlari			
			GOST bo’yicha	Bitumning haqiqiy qiymati	Serobitum bo’yicha	Serobitum haqiqiy qiymat
1	2	3	4	5	6	7
1	Ignaning botish chuqurligi, 25 °C (ГОСТ 11501-78 bo’yicha)	0,1 mm	60-90	86	58	60
2	Yumshash harorati (ГОСТ 11501-73 bo’yicha)	°C	47 dan kam emas	50	54	53
3	Cho'ziluvchanligi, 25 °C (ГОСТ 11505-75 bo’yicha)	sm	55 dan kam emas	60	27	47

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

70/30 Serobitum (modifikator M1-3% oltingugurtga nisbatan)ning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

2-jadval

№	Ko'rsatkichlar nomlari	O'lchov birligi	Ko'rsatkichlar qiymatlari			
			GOST bo'yicha	Bitumning haqiqiy qiymati	Serobitum bo'yicha	Serobitum haqiqiy qiymat
1	2	3	4	5	6	7
1	Ignaning botish chuqurligi, 25 °C (ГОСТ 11501-78 bo'yicha)	0,1 mm	60-90	86	59	60
2	Yumshash harorati (ГОСТ 11501-73 bo'yicha)	°C	47 dan kam emas	50	63	53
3	Cho'ziluvchanligi, 25 °C (ГОСТ 11505-75 bo'yicha)	sm	55 dan kam emas	60	29	47

60/40 Serobitum (modifikator M1-3% oltingugurtga nisbatan)ning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

3-jadval

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

№	Ko'rsatkichlar nomlari	O'lchov birligi	Ko'rsatkichlar qiymatlari			
			GOST bo'yicha	Bitumning haqiqiy qiymati	Serobitum bo'yicha	Serobitum haqiqiy qiymat
1	2	3	4	5	6	7
1	Ignaning botish chuqurligi, 25 °C (ГОСТ 11501-78 bo'yicha)	0,1 mm	60-90	86	52	60
2	Yumshash harorati (ГОСТ 11501-73 bo'yicha)	°C	47 dan kam emas	50	68	53
3	Cho'ziluvchanligi, 25 °C (ГОСТ 11505-75 bo'yicha)	sm	55 dan kam emas	60	32	47

Quyida seroasfaltbeton tarkibidagi bitum xossalari GOST 22245-90⁶ ga muvofiq, qorishmaning donadorlik tarkibi, qoplamaning fizik mexanik xossalari GOST 9128-2013⁷, bilan bir qatorda TU 5718-001-53737504-03(texnik shart) ga muvofiq quyidagi 1-jadval ko'rsatkichi talablariga javob berishi shart:

4-jadval

№	Xususiyatlar ko'rsatkichi	Qorishma tipi normalari	Sinov usullari
---	---------------------------	-------------------------	----------------

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

		I	II	
1	Minerallarning g'ovaklik ulushi, % hajmda, ko'p emas	22	22	GOST 12801-98
2	Suv shimuvchanligi, % hajmda, dan dan ko'p emas	0,5	1,0	
3	Siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 50 °C da, MPa, dan kam emas	1,0	0,7	
4	Qorishmaning qo'zg'aluvchanligi 150 °C da, dan kam emas	30	40	TU 400-24-158-89
5	Bosim shtampining chuqurligi 40 °C da, mm oraliida	1-5	3-7	
6	Egilishdagi mustahkamlik chegarasi 0 °C da, MPa, dan kam emas (ixtiyoriy)	7.0	6,0	TU 400-24-107-91
7	Elastiklik moduli 0 °C da, GPa, dan ko'p emas (ixtiyoriy)	8,5	7,5	

Quyma seroasfaltbeton qorishmasini tayyorlash harorati 160 °C dan, yotqiziq harorati esa 155 °C dan yuqori haroratda yotqizish qat'iyman etiladi. Quyma seroasfaltbeton qorishmasini yotqizishning havo haroratiga bog'liqligi 2-jadvalda keltirib o'tilgan⁸.

5-jadval

Havo harorati, °C	30	20	15	10
Quyma seroasfaltbeton qorishmasining harorati, °C	140	145	150	155

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, O'zbekiston respublikasining issiq iqlim sharoiti uchun yo'llarimizga aynan quyma seroasfaltbeton texnologiyasini tadbiiq etadigan bo'lsak, iqtisodiy tejamkorlikka erishgan holda qoplamaning yuqori haroratga chidamliligini oshira olamiz, buning natijasida esa avtomobil yo'llarining ekspluatatsiya davri ortadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. *A.X.O'roqov. "Avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash texnologiyalari". (2019).*
2. *Sodiqov Ibrohim Solixovich, Tilakov Suxrob Muxammadiyevich, M. A. T. "Quyma seroasfaltbetonning chet el tajribasini tahlil qilib O'zbekiston sharoitida qo'llash". Me'morchilik va qurilish muammolari 1, 35–37 (2022).*
3. *H.Ahmad. "A laboratory study of the use of sulphur in sand-asphalt mixes for flexible pavements". 175 (1974).*
4. *Иванов Владимир Борисович, Валиев Тагир Шарифьянович, Козлов Валерий Семенович. "RU 2 452 748 C1 Способ получения серобитума". 1–11 (2012).*
5. *Васильев Юрий Эммануилович, Мотин Николай Васильевич, Шубин Александр Николаевич. "RU 2 554 585 C2-Способ получения модифицированной серы". 1–7 (2015).*
6. *ГОСТ 22245-90. "Битумы нефтяные дорожные вязкие". 69–77 (1991).*
7. *ГОСТ 9128-2013. "Смеси асфальтобетонные,*

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов". 1–54 (2019).*
8. *"ТУ 5718-001-53737504-03 Смеси сероасфальтобетонные литые и литой сероасфальтобетон технические условия". 1–12 (2003).*

